

ENCUESTA SOBRE LIEBRES Y CONEJOS PARA ADMINISTRADORES DE UNIDADES DEL SNASPE

SECCIÓN Nº 1: CONTEXTO

Introducción

La siguiente encuesta es parte de una investigación colaborativa entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Pecuarias de la Universidad de Chile (FAVET), el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) y la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO, Australia), destinada a comprender mejor la invasión de liebres (*Lepus europaeus*) y conejos (*Oryctolagus cuniculus*) en Chile. A través de esta encuesta se busca poner en valor el conocimiento y las percepciones de administradores de las unidades de SNASPE. La información que se obtenga ayudara a comprender mejor los alcances de estas invasiones y diseñar estrategias para su manejo y control. Cualquier información adicional que requiera sobre esta encuesta, por favor dirigirla a Miguel Díaz, miguel.diaz@conaf.cl, encargado de esta gestión.

Estructura de la encuesta

Las preguntas están organizadas en secciones temáticas 1) Contexto; 2) Caracterización del administrador y la unidad SNASPE; 3) Liebres; 4) Conejos; 5) Hábitats; 6) Mixomatosis; 7) Antecedentes adicionales y 8) Consentimiento informado.

Dentro de cada sección, las preguntas se organizan en páginas que permiten visualizar un conjunto de preguntas relacionadas. A medida que usted vaya avanzando de página sus respuestas serán guardadas por la plataforma. Esto permitirá que, de ser necesario, usted pueda completar la encuesta en varias sesiones. Usted también podrá revisar y modificar sus respuestas, hasta que responda la última pregunta, que es la de consentimiento informado, en la cual usted autoriza o rechaza que sus respuestas se incorporen al análisis de datos de la presente investigación.

El tiempo esperado para responder esta encuesta 45 a 60 minutos.

SECCIÓN Nº 2: CARACTERIZACIÓN DEL ADMINISTRADOR Y LA UNIDAD SNASPE

Se le consultarán algunos datos que permitirán caracterizar demográficamente al conjunto de encuestados y luego se le solicitará individualizar la unidad SNASPE que usted administra. Las preguntas de las siguientes secciones se referirán únicamente a dicha unidad.

1. Nombre Completo

2. Indique su email

3. Indique su género

- Femenino
- Masculino
- Ambas o ninguna de las anteriores
- No quiero responder esta pregunta

4. ¿Cuál es su año de nacimiento?

5. Selecciona el nivel educativo más alto completado

- Educación media (científico-humanista, técnico profesional o artística)
- Educación superior en Centro de Formación Técnica
- Educación superior en Instituto Profesional
- Educación superior universitaria (carrera de pregrado)
- Postgrado

6. ¿En qué región se encuentra la unidad SNASPE que usted administra? Si la unidad ocupa más de una región, marque la región donde más superficie tiene la unidad.

- Arica y Parinacota
- Tarapacá
- Antofagasta
- Atacama
- Coquimbo
- Valparaíso
- Metropolitana de Santiago
- Libertador General Bernardo O'Higgins
- Maule
- Ñuble
- Biobío
- Araucanía
- Los Ríos
- Los Lagos
- Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
- Magallanes y la Antártica Chilena

7. ¿Qué categoría tiene actualmente su unidad?

- Parque Nacional
- Reserva Nacional
- Reserva Forestal
- Monumento Natural
- Santuario de la Naturaleza

8. ¿Cuál es el nombre de su unidad?

9. ¿Desde cuándo trabaja, de manera continua, en esta unidad? Indique el año y si puede el mes. Si lo considera pertinente, puede añadir información adicional sobre su vínculo laboral con la unidad que actualmente administra.

SECCIÓN Nº 3: LIEBRES

Observación: En el caso de unidades de la región de Magallanes, por liebre nos referimos a la liebre europea (*Lepus europaeus*) y NO a la liebre de Magallanes (*Dolichotis patagonum*) también conocida como liebre patagónica o Mara.

Créditos imágenes liebres: jensu <https://inaturalist.mma.gob.cl/photos/76911835> y gianluigi <https://inaturalist.mma.gob.cl/photos/61776142>

10. ¿Hay liebres en esta unidad?*

- Sí
 No

*Si su respuesta es "SÍ", avance a la pregunta siguiente. Si su respuesta es "NO" salte directo a la SECCIÓN Nº 4, pregunta 18.

11. Indique desde qué año se tienen observaciones de liebres en esta unidad.

12. ¿Han observado o detectado caza ilegal de liebres en su unidad?

- Sí
- No

13. Durante los últimos 5 años, usted diría que la población de liebres en su unidad presenta ...

No se tiene suficiente información para responder esta pregunta

14. ¿Percibe usted impactos POSITIVOS de la liebre sobre el hábitat y biodiversidad de su unidad SNASPE?*

- Sí
- No

*Si su respuesta es "SÍ", avance a la pregunta siguiente (15). Si su respuesta es "NO" salte a la pregunta 16 de esta misma sección.

15. Describa los impactos POSITIVOS de la liebre sobre el hábitat y biodiversidad de su unidad

16. ¿Percibe usted impactos NEGATIVOS de la liebre sobre el hábitat y biodiversidad de su unidad SNASPE?*

- Si
 No

*Si su respuesta es **"SI"**, avance a la pregunta siguiente (17). Si su respuesta es **"NO"** salte a SECCIÓN Nº4, pregunta 18.

17. Describa los impactos NEGATIVOS de la liebre sobre el hábitat y biodiversidad de su unidad

SECCIÓN Nº 4: CONEJOS

Créditos imágenes conejos: Simon Tonge <https://www.inaturalist.org/photos/12457129> y @chrisvanbladel <https://inaturalist.mma.gob.cl/photos/41982696>

18. ¿Hay conejos en esta unidad?*

- Si
 No

*Si su respuesta es **"SI"**, avance a la pregunta siguiente (19). Si su respuesta es **"NO"**, salte directo a la SECCIÓN Nº 5, pregunta 26.

19. Indique desde qué año se tienen observaciones de conejos en esta unidad.

20. ¿Han observado o detectado caza ilegal de conejos en su unidad?

- Sí
 No

21. Durante los últimos 5 años, usted diría que la población de conejos en su unidad presenta ...

No se tiene suficiente información para responder esta pregunta

22. ¿Percibe usted impactos POSITIVOS del conejo sobre el hábitat y biodiversidad de su unidad SNASPE?*

- Sí
 No

*Si su respuesta es "SÍ", avance a la pregunta siguiente (23). Si su respuesta es "NO" salte a la pregunta 24 en esta misma sección.

23. Describa los impactos POSITIVOS del conejo sobre el hábitat y biodiversidad de su unidad.

24. ¿Percibe usted impactos NEGATIVOS del conejo sobre el hábitat y biodiversidad de su unidad SNASPE?*

- Sí
 No

*Si su respuesta es "SÍ", avance a la pregunta siguiente (25). Si su respuesta es "NO" salte a la SECCIÓN 5, pregunta 26.

25. Describa los impactos NEGATIVOS del conejo sobre el hábitat y biodiversidad de su unidad.

SECCIÓN Nº 5: HÁBITATS

Para las siguientes 3 preguntas, considere los hábitats que se ilustran a continuación:

ROQUERÍOS

TERRENOS PLANOS CON
POCA VEGETACIÓN

PRADERA ABIERTA PLANA

COLINAS CON PRADERA ABIERTA

TERRENOS CUBIERTOS CON
ARBUSTOS

TERRENOS BOSCOSOS CON
CLAROS DE PRADERAS

BOSQUES CERRADOS

26. Indique si los siguientes hábitats están presentes o no en su unidad

	Hábitat presente en mi unidad	Hábitat no presente en mi unidad
Roqueríos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terrenos planos con poca vegetación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pradera abierta plana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Colinas con pradera abierta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terrenos cubiertos con arbustos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terrenos boscosos con claros de praderas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bosques cerrados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

27. Para los hábitats presentes en su unidad, distinga entre aquellos con abundancia de **liebres** alta, intermedia o baja. Considere para ello los signos observados de liebre (avistamientos, heces). Omite esta pregunta si no hay liebres en su unidad. También puede omitir esta pregunta si considera que no cuenta con suficiente información para responder.

	Abundancia de alta	Abundancia intermedia	Abundancia baja (o ausencia)
Roqueríos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terrenos planos con poca vegetación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pradera abierta plana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Colinas con pradera abierta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terrenos cubiertos con arbustos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terrenos boscosos con claros de praderas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bosques cerrados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28. Para los hábitats presentes en su unidad, distinga entre aquellos con abundancia de **conejos** alta, intermedia o baja. Considere para ello los signos observados de conejo (avistamientos, heces, madrigueras). Omite esta pregunta si no hay conejos en su unidad. También puede omitir esta pregunta si considera que no cuenta con suficiente información para responder.

	Abundancia alta	Abundancia intermedia	Abundancia baja (o ausencia)
Roqueríos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terrenos planos con poca vegetación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pradera abierta plana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Colinas con pradera abierta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terrenos cubiertos con arbustos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terrenos boscosos con claros de praderas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bosques cerrados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SECCIÓN Nº 6: MIXOMATOSIS

La mixomatosis es una enfermedad vírica causada por el virus Myxoma que afecta a los conejos de manera generalizada pudiendo ser letal. Los síntomas son:

- Lesiones cutáneas generalizadas, especialmente alrededor de los orificios corporales (narinas, boca, base de las orejas, genitales externos, ano) y el rostro, en especial en los párpados. Estas lesiones son de tipo nodular, alopecías (pérdida de pelo) y a veces con secreción.
- Edemas (acumulación de líquido bajo la piel) alrededor de los ojos y los genitales externos.
- Inflamación de párpados y conjuntivas purulentas.
- Cuadros respiratorios que incluyen secreciones mucopurulentas, edemas, e incluso neumonía.
- Es común que el conejo no pueda abrir los ojos debido a las lesiones, edemas e infecciones.

La mortalidad varía entre 20 y 100% dependiendo de la cepa de Myxoma. Cuando los animales sobreviven, las lesiones se curan lentamente.

Síntomas comunes de la Mixomatosis: A) Conjuntivas purulentas, B y D) Párpados inflamados que dificultan o impiden abrir los ojos, C) Nódulos en el área de las narinas.

Créditos imágenes: A) Informe CONAF de presencia de conejos enfermos en la R.N. Lago Peñuelas, B) Wikipedia, C y D) Ficha técnica de Mixomatosis del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

29. Considerando la descripción proporcionada ¿Se han observado conejos con síntomas de Mixomatosis en su unidad?*

- Sí
 No

*Si su respuesta es **“SI”**, avance a la pregunta siguiente (30). Si su respuesta es **“NO”** salte directo a la SECCIÓN Nº 7, pregunta 39.

30. Indique si los siguientes síntomas de Mixomatosis han sido observados o no en los conejos de su unidad.

	Sí	No
Párpados inflamados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Secreciones purulentas en los ojos/conjuntivas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El conejo no puede abrir los ojos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lesiones con aspecto de tumor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hinchazón (edemas) en los genitales externos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Secreciones mucopurulentas en las narinas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desplazamiento errático y débil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

31. Indique desde qué año se sabe de la presencia de Mixomatosis en conejos de su unidad?

32. En su unidad ¿Qué conejos usted ha observado que son afectados por Mixomatosis? Puede marcar uno o más alternativas.

- Crías (Gazapos)
- Juveniles
- Adultos
- No hay suficientes observaciones para responder esta pregunta

33. ¿Cuan frecuentemente se observan eventos de Mixomatosis en conejos de su unidad?

- Una vez al año
- Una vez cada 2 a 3 años
- Una vez cada 4 a 5 años
- Intervalos mayores a 5 años
- Información insuficiente para responder

34. Marque todas estaciones del año en que se ha observado síntomas de Mixomatosis en conejos de su unidad. Puede omitir esta pregunta si no cuenta con suficiente información.

- Verano
- Otoño
- Invierno
- Primavera

35. Marque todos los meses en que se ha observado síntomas de Mixomatosis en conejos de su unidad. Puede omitir esta pregunta si no cuenta con suficiente información.

- Enero
- Febrero
- Marzo
- Abril
- Mayo

- Junio
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre

36. Para los últimos 5 años (2016 a 2020), marque aquellos en cuáles se observó Mixomatosis en conejos de su unidad*

- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- No han habido casos de mixomatosis en los últimos 5 años

*Si marco uno o más de los últimos 5 años, avance a la pregunta siguiente (37). Si su respuesta es “No ha habido casos de mixomatosis en los últimos 5 años” salte directo a la SECCIÓN Nº 7, pregunta 39.

37. Describa el evento de Mixomatosis más masivo que haya afectado a los conejos de su unidad durante los últimos 5 años.

Inicio del evento (año y mes)	
Peak del evento (año y mes)	
Término del evento (año y mes)	
Número observado de conejos afectados (enfermos y muertos)	
¿Alguna otra información relevante?	

38. Siguiendo con el evento de Mixomatosis más masivo que ha afectado a los conejos de su unidad durante los últimos 5 años ¿Usted considera, de acuerdo a su experiencia, que la población de conejos residente fue afectada de qué manera?

- Masiva: generando una reducción importante de la población
- Intermedia: generando una reducción pequeña de la población
- Baja: reducción poblacional no apreciable
- Información insuficiente para responder

SECCIÓN Nº 7: ANTECEDENTES ADICIONALES

39. ¿Desea usted desea compartir más antecedentes sobre liebres, conejos y mixomatosis? En este caso indíquenos qué tipo de antecedentes le gustaría compartirnos y nosotros lo contactaremos. Algunos ejemplos de información relevante para este

estudio serían la realización de monitoreos de poblaciones de conejo o liebre, reportes de conejos enfermos, estudios sobre impactos de conejos o liebres y detección de conejos o liebres mediante cámaras-trampa.

40. ¿Estaría usted interesado en colaborar en actividades de investigación aplicadas al manejo y control de conejos?

- Sí
 No

41. ¿Cuenta su unidad con una mesa lavable para realización de necropsias, que pudieran ser utilizadas en investigaciones sobre conejos y sus enfermedades?

- Sí
 No

42. ¿Cuenta su unidad con refrigerador para conservación de muestras, que pudiera ser utilizado en investigaciones sobre conejos y sus enfermedades?

- Sí
 No

43. Si su unidad cuenta con un sistema de monitoreo de fauna mediante cámaras-trampa, responda lo siguiente

Año de inicio del monitoreo mediante cámaras-trampa	
Número actual de cámaras-trampa	
¿Han aparecido conejos en fotos de las cámaras-trampa de su unidad?	
¿Han aparecido liebres en fotos de las cámaras-trampa de su unidad?	
Cualquier otra información adicional que considere pertinente sobre el monitoreo con cámaras-trampa	

SECCIÓN Nº 8: CONSENTIMIENTO INFORMADO

Esta encuesta ha sido diseñada para, a través de un procesamiento estadístico de las respuestas, generar información científica sobre las poblaciones de conejos y liebres en Chile y sobre la ocurrencia de Mixomatosis en las poblaciones de conejos. Esta

información es relevante para un futuro diseño de estrategias de manejo y control de conejos.

Sus datos personales (nombre, email, edad, género, nivel educacional) se solicitan para poder caracterizar la diversidad del grupo encuestado y para tener eventualmente la posibilidad de contactarlo a futuro. Estos datos personales no serán compartidos con personas externas al equipo de investigación. Adicionalmente se limitará el acceso a los datos personales a solo dos integrantes del equipo de investigación: el coordinador de la encuesta (Miguel Díaz, CONAF) y a la encargada del procesamiento de las encuestas (Gabriela Flores, CAPES).

44. ¿ Nos da usted su consentimiento para que sus respuestas sean analizadas y utilizadas para la generación de publicaciones científicas y potencialmente usadas para generar planes de manejo y control de conejos?

- Sí
 No